

Олена Колибенко

**«ВІДКРИТТЯ ЄВРОПИ» МІГРАНТАМИ З ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ ПІСЛЯ
24 ЛЮТОГО 2022 Р. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ
«ВІСНИК ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»)**

Olena Kolybenko

**«DISCOVERY OF EUROPE» BY MIGRANTS FROM THE PEREIASLAV
REGION AFTER FEBRUARY 24, 2022 (BASED ON MATERIALS FROM
THE NEWSPAPER VISNYK PEREIASLAVSHCHYNY)**

У статті на основі аналізу опублікованих після 24 лютого 2022 р. у газеті «Вісник Переяславлщини» інтерв'ю із переяславцями-втікачами від війни здійснено огляд відмінностей побуту, вподобань, життєвих цінностей, смаків, поглядів, пріоритетів наших співвітчизників та жителів низки європейських країн.

Ключові слова: газета «Вісник Переяславлщини», зовнішня міграція, Переяславлщина, сучасна російсько-українська війна, культурні відмінності.

The article provides an overview of the differences in everyday life, preferences, values, tastes, views, and priorities between our compatriots and residents of various European countries based on an analysis of interviews with Pereiaslav residents who fled the war and were published in the newspaper Visnyk Pereiaslavshchyny after February 24, 2022.

Keywords: newspaper Visnyk Pereiaslavshchyny, external migration, Pereiaslav Region, modern Russo-Ukrainian War, cultural differences.

Незаселена територія залишається географічним простором і лише присутність людських колективів та їхня діяльність наповнює його суспільно-історичним змістом.

Життя, побут, ціннісні характеристики людських колективів різних країн різняться. Так історично склалося, і це залежить від традицій етносу, який переважає на певній території, суспільно-історичних подій, сусідів.

Сучасне українське суспільство до повномасштабного нападу 24 лютого 2022 р було відкритим для зовнішніх впливів. Вільний доступ до інтернет-ресурсів, подорожі за кордон як типовий варіант відпустки, трудова міграція рідних та близьких стали для українців джерелом інформації щодо життя в Західній Європі. Але втеча від війни і життя у статусі біженця – це зовсім інший досвід ознайомлення з країною, інший простір, у який потрапили наші співвітчизники. Це вже заглиблення як учасника, а не споглядання збоку.

Мабуть найперше, що привертає увагу в чужій країні, це зовнішній вигляд міст і містечок: дизайн, естетика, якість будівель і доріг, умови

та зручність проживання, ставлення до старожитностей. Ірину Кулінську в нідерландському містечку Мейдрехті «найбільше вразила його історична архітектура» та водночас доглянутість будівель, чистота, ідеальний стан доріг. Юлія К. відзначила не лише збереження архітектурних пам'яток, а й меморіалізацію пам'яті про трагічні події: «у Вроцлаві біля історичних споруд висять післявоєнні фото 1945 р., на яких зображено зруйноване місто. Храми без куполів, будинки без дахів. Їх відбудували, і нині вони в ідеальному стані» (Мадісон, 2022а). Перше, на що звернула вагу Інна Каплюк у Данії, – «вулиці зі старовинними, ніби казковими замками» (Мадісон, 2022с).

Сестра знайомого Юлії Грукач Фреда, на запрошення якого родина приїхала до Франції, проживає «у родовому будинку, який був збудований ще у XII столітті! ... Точніше, спочатку це був водяний млин, який передавався як спадок із покоління в покоління. Потім його перебудували в будинок для проживання, залишивши в початковому вигляді кімнати самого млина. Там на перекритті лежать здоровенні сволоки, і Фред

запевняє, що вони зроблені саме в XII ст.». А Юлія проживала в родині Міреї та Алена в селищі Мас-де-Лондр у будинку, внесеному до бази архітектурної спадщини Франції (Набок, 2022b). Звісно, такі моменти збереження і реставрації пам'яток, велика кількість історичних будівель, їх використання поколіннями та впродовж століть, привертають увагу українців, родинні спадки та пам'ять яких руйнують війни, тоталітаризм, байдужість.

Ставлення до природи теж дещо різниться. Лебеді чи качки в парку і в Україні не дивина, а от до повної відсутності бродячих котів і собак українці все ж таки не звикли. І викликати «швидку» до чайки, яка щось невдало проковтнула, у нас навряд чи стануть (Мадісон, 2022e).

Також увагу наших земляків привертає естетика оформлення міського простору та ставлення до присадибних ділянок. Аліна Бурчик розповіла «про особливість вуличного дизайну латвійського містечка Вентспілсу – різноманітні скульптури корівок», що їх міська влада вирішила «виставити на вулицях в місцях відпочинку як туристичну принаду» (Коломієць, 2022a). Ірландці мало садять плодкових дерев, натомість вирощують плющ, «а біля будинків сіють газони» (Левченко, 2023). Інну Каплюк здивувало, що данці «не люблять парканів: прибудинкова територія відкрита, мов на долоні. Сусіди вітаються через вікна, перехожі можуть споглядати, що відбувається не те що у дворі, а й в оселі. Часто вони не мають навіть штор на вікнах. Городництвом вони теж не займаються. Перед будинком – рівенький газон, кущі та квіти» (Мадісон, 2022c). Українця Анатолія Грукача, фермера за фахом, дещо обурило відсутність у французів на обійсті городів: «у них біля будинку майже гектар землі засіяний травою. Вони картоплю чи овочі, як ми, вдома не вирощують». У себе вдома біля хати пан Анатолій садить сортову картоплю: «Ми ж не французи, у нас свої порядки!» (Набок, 2022b).

У європейців інакша вартісна оцінка матеріальних складових життя, вони по іншому ставляться до матеріальних цінностей. Мігранти з України звертають увагу на те, що жителі Західної Європи більш розважливо витрачають гроші. «На відміну від українців, латиші дуже економні, у них в усьому побутує мінімалізм, і до грошей у них ставлення ощадливе» – розповіла Аліна Бурчик. Вона звернула увагу на оформлення весільної церемонії: «Все було дуже

скромно, як і саме святкування. У них помпезно не гуляють, як у нас. Гроші вони краще витратять на подорож або придбання чогось корисного, для прикладу, автомобіля» (Коломієць, 2022a). Ту ж тенденцію дещо інакше витрачати гроші відзначила і Марина, яка емігрувала в Британію: «Британці носять одяг бюджетних марок і на речі особливо не витрачаються. Одну річ можуть носити десятки років. Джинси, кілька футболок, худі, повсякденна сукня – основа гардеробу середньостатистичної британки.

Для них головне багато подорожувати, побачити світ. ... Зате не шкодують коштів на дорогий автомобіль, тут навіть пенсіонери солідного віку – за кермом» (Мадісон, 2022d). Активне життя пенсіонерів в Ірландії відзначила й Аліна Гріненко: «Ірландці, зокрема і пенсійного віку, по кілька разів на рік їздять у інші країни на відпочинок» (Левченко, 2023).

Переяславка Марина звернула увагу на відмінності в зовнішньому вигляді українських та європейських жінок: «Може ми призвичаїлись і не помічаємо, але українці – справді неймовірно красива нація. Наші жінки таки виділяються на фоні британок, які зазвичай нижчого зросту, часто мають зайву вагу. ... До того ж британки не приділяють стільки уваги зовнішності, як українки. Вони не вколюють батоки, щоб перешкодити появі зморшок, не нарощують вій, майже не роблять макіяж, не фарбують нігті» (Мадісон, 2022d). Ірина Батюк була здивована стилем макіяжу, який роблять англійські візажисти для нареченої: товстий шар тонального засобу, суцільні накладні вій – «Те, що для нас неохайно і неестетично, для них – красиво» (Мадісон, 2022b).

Також дивують харчові вподобання європейців. Загалом жителі західноєвропейських країн не часто куховарять удома. «Данці не надто люблять готувати, ... у відділах супермаркетів, де продають готові страви, завжди великі черги», – зазначила Інна Каплюк. Переяславка Марина відмітила: «на приготування їжі британці не витрачають багато часу. Основа їхнього раціону – сандвічі, рис, курка, котлети для бургерів та інші напівфабрикати, багато зелені й салатів». Анна Гріненко розповіла, що в Ірландії «майже не готують їжу вдома: купують у супермаркетах уже зварені макарони та картопляне пюре!» (Левченко, 2023). А Ірина Батюк підсумувала: «Для них був стрес, коли я вдома готувала їжу! ... вони здебільшого харчуються напівфабрикатами».

Дивує українців відсутність культури споживання круп, малий вибір риби та дуже високі ціни на неї, а також фасування риби, ковбас та інших продуктів у маленькі контейнери: «Як і все інше – ковбасні вироби тут не продають палками, як у нас, все в мініупаковках по 100 грамів». Українці відмічають також, що європейці споживають багато хліба, люблять бургери, булочки, тістечка, десерти. У Польщі, Британії, Данії хліб високої якості, вражає розмаїття хлібобулочних виробів, смачної випічки. У Данії дуже люблять бутерброди: «Бутерброди з різноманітними начинками – смороброди – і є їхньою національною стравою. Їх вони вживають і як закуску, і як основну страву». Водночас данці готують страви з яловичини та ягнятини, споживають багато овочів (картоплі, капусти, кабачків). Та особливо данці люблять моркву: «дуже люблять їсти як ми яблука – мами кладуть дітям шматочки моркви у ланч бокс на прогулянку». І пакують її для продажу мінімум по кілограму (Мадісон, 2022с).

Потрапивши до Європи, переяславці починають розуміти, що оренда житла та ціни на комунальні послуги в Європі високі і європейці дуже економно ставляться до електрики, газу і т. п. І. Каплюк наводить суму середньостатистичної заробітної плати в Данії – 12 тис. крон. Це після сплати податків, а податок із зарплати в Данії один із найвищих в Європі – 37%. Комунальні послуги в орендованому для переяславки житлі (середня вартість оренди – 6 тис. крон) складають 4 тис. крон у місяць. «Тому данці зайвий раз світло не вмикають, та й взагалі економність – це їхня національна риса» (Мадісон, 2022с). Часто українські біженці звертають увагу на холод у помешканнях. У туристичному комплексі в селищі Хваціно на півночі Польщі проживання було безкоштовним, надавалася допомога продуктами і речами першої необхідності. Але «погода була дуже холодною, а опалення майже не працювало, може, задля економії, не знаю» – зауважила Юлія К. (Мадісон, 2022а).

Оскільки більшість мігрантів – це мами з дітьми, то відмінності та проблеми дошкільної і шкільної освіти торкнулися багатьох. Інна Каплюк своїх дітей – 10-річного сина Андрія та 13-річну доньку Софію – мала змогу віддати в хорошу інтеграційну школу для українців. Навчання було англійською мовою, але вчителька іноді використовувала перекладач на українську.

Школярі вивчали математику, англійську, фізкультуру, трудове навчання і географію. Дітям у школі сподобалося, особливо відсутність домашніх завдань. «Тут вважають, що у дітей має бути дитинство і їхнє дозвілля не варто переважувати» – відмітила жінка. Інна розповіла про добре облаштовані дороги, велодоріжки, дотримання данцями правил дорожнього руху, що дозволяє відпускати навіть 10-річного Андрія до школи, яка розташована за десять кілометрів від будинку, на велосипеді. У Данії дбають про відпочинок та організацію цікавих розваг для дітей. Щонеділі родина їздила на прогулянки, відвідувала морське узбережжя чи парки розваг, зоопарк-сафарі та аквапарк. «У Данії дітям ніколи не буває сумно» – підсумувала Інна (Мадісон, 2022с).

12-річний син переяславки Марини відвідував приватну школу у Великій Британії. Навчання, харчування і транспорт до школи оплачує держава, уніфіковану форму діти отримують безкоштовно. Англійська система освіти, як і інші європейські, не навантажує школярів великими об'ємами завдань: «Зазвичай за розкладом у них три уроки на день, при цьому між заняттями година перерви, щоб діти встигли поїсти, пограти в футбол. Вчителі не ставлять учням оцінок і не сварять за невиконане завдання. Багато уваги приділяють всебічному розвитку дитини – вивченню мов та світових культур» (Мадісон, 2022d).

Семирічний син Ірини Кулінської пішов до школи в місті Мейдрехт. У Нідерландах діти розпочинають шкільне навчання з п'яти років. У молодшій школі групи формують за віком: дітей 5–7-ми років – в один клас, 8–10-ти – в інший. «Домашніх завдань маленьким школярам не задають. Окремий час приділяють заняттям для емоційної підтримки, на яких вислуховують учнів, розмовляють з ними, цікавляться їхнім психологічним станом» (Мадісон, 2022е).

Мама, дітей, які навчаються в європейських школах, відзначають доброзичливе й чуйне ставлення до маленьких українців. У данських школах створені спеціальні класи для біженців із України (Мадісон І. 2022с). Син Ірини Кулінської Макар переймався мовним бар'єром, бо не знав англійської, якою ведуться заняття. Але мама відмітила: «вчителі створили такі емоційні комфортні умови, що всі досить швидко порозумілися» (Мадісон, 2022е). Переяславка Марина говорить, що в Британії: «До українських дітей

ставляться з особливою турботою, піклуються про емоційний стан, розпитують про наші національні традиції» (Мадісон, 2022d). У ліцеї, де навчалася Катя Нечипоренко, було п'ять українських учнів, для них були організовані додаткові безкоштовні курси французької мови (Коломієць, 2022с).

Великого значення вчителі надають психологічному здоров'ю дітей: заняття для емоційної підтримки, постійний контакт учителя зі школярами, створення умов для психологічного комфорту учнів, повага до індивідуальності кожного учня. Зокрема, у французькому ліцеї учнів до дошки не викликають: «Немає такого, що маєш виходити до дошки відповідати, і, якщо якогось матеріалу не знаєш, то почувашся незручно перед однокласниками. У тутешніх закладах освіти така ситуація сприймалася б як приниження учня перед всім класом. Натомість перевірка знань відбувається у тестовій формі раз на тиждень з кожного предмета», – розповіла Катя Нечипоренко. І далі продовжила: «Про мої успіхи знає лише вчитель, я і мої батьки. Ні на яких зборах чи перед класом, як у нас, не розголошують рівень знань, отриманих балів чи оцінок учня, аби не принижувати тим самим тих, хто має слабкі здібності до навчання. Тут з цим строго» (Коломієць, 2022с).

Повернення додому – логічне, здавалося б, завершення європейського вояжу переяславців. Війна швидко пішла з Київщини, і хоча небезпека обстрілів залишається, загалом Переяславщина є досить безпечним регіоном у порівнянні з іншими українськими територіями. За інформацією з газетних публікацій шестеро історій вимушеної евакуації завершилися поверненням в Переяслав. Ірина Кулінська з подругами приїхала додому наприкінці травня 2022 р. На здивовані запитання нідерландців і вмовляння залишитися переяславки зауважили: «наші домівки цілі, а за рідними дуже вже засумували» (Мадісон, 2022е). Юлія Грукач зібралася додому, як тільки до Києва почали повертатися посольства, а на зауваження чоловіка відповіла: «Не для того народила тобі сина, щоб він перші місяці свого життя жив без батька» (Набок, 2022б). Єлизавета Миздренко повернулася 25 травня, бо «дуже сумувала за своєю домівкою і квітником» (Набок, 2022а). Ірина Батюк, «попри підтримку британців ... сумувала за Батьківщиною, і не уявляла свого життя в Англії – похмурий клімат, інший менталітет» (Мадісон, 2022б). Аліна Бурчик в Латвії

прожила чотири місяці, допоки діяла програма підтримки переселенців, а потім повернулася в Україну. Аліна не планувала емігрувати, а в Латвії жила швидше як туристка (Коломієць, 2022а). Анна Гріненко повернулася з Ірландії через рік: «Тільки побувавши далеко від України, тепер надзвичайно ціную кожен день, прожитий серед рідних. Не передати ті відчуття, які мене огорнули, коли переступила рідний поріг. Де б не була, а вдома – найкраще!» – говорить жінка (Левченко, 2023). Більш ніж вірогідним є повернення Вікторії, яку затримав у Польщі трудовий договір (Коломієць, 2022б), та Каті Нечипоренко, яка деякий час іще залишалася у Франції, але вступні іспити до Лінгвістичного університету планувала здавати вже в Україні (Коломієць, 2022с).

В інтерв'ю про бажання повернутися додому і сум за рідними говорили усі, хто виїхав за кордон. Але повернуться далеко не всі. Дехто скористається ситуацією, щоб втілити давнє бажання емігрувати до Європи. Для цих людей війна стала не причиною, а приводом до еміграції. Частина українських мігрантів була зорієнтована на тимчасове проживання в Європі, та досвід показує – чим довше продовжується подія, що спонукала до міграції, тим менше людей повертається додому. Але мала статистична вибірка – 14 історій мігрантів – дозволяє лише ілюструвати проблему повернення мігрантів і не дозволяє робити кількісні висновки.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Коломієць, О. (2022а, 29 вересня). Поїхала на весілля у Латвію і залишилася. *Вісник Переяславщини*, (33 (12295), 8.

Коломієць, О. (2022б, 9 червня). Українка в Польщі підписала трудовий договір, не прочитавши. Тепер не може повернутися. *Вісник Переяславщини*, (17 (12279), 6.

Коломієць, О. (2022с, 30 червня). У французьких школах дітей до дошки не викликають і домашніх завдань майже не задають. *Вісник Переяславщини*. (20 (12282), 8.

Левченко, Л. (2023, 16 червня). Анна Гріненко ходить у гості з тортами тільки власного приготування. *Вісник Переяславщини*. (23 (123280), 6.

Мадісон, І. (2022а, 26 травня). «Біженство в Польщі – це не відпочинок «все включено». *Вісник Переяславщини*, (15 (12277), 7.

Мадісон, І. (2022б, 15 вересня). Візажистка Ірина Батюк працювала на англійському весіллі та жила в родині військових логістів. *Вісник Переяславщини*, (31(12293), 8.

Мадісон, І. (2022с, 11 серпня). Переяславка в Данії працює в пекарні: там місцеві за кавою обговорюють війну в Україні. *Вісник Переяславицини*, (26 (12288), 7.

Мадісон, І. (2022d, 14 липня). «Чому ви такі худі й красиві?» Як у Великій Британії прийняли переселенку із Переяслава. *Вісник Переяславицини*, (22 (12284), 6.

Мадісон, І. (2022е, 16 червня) Школа, виплати і робота: як у Нідерландах підтримують українців. Досвід переяславки. *Вісник Переяславицини*, (18 (12280), 7.

Набок, В. (2022а, 28 липня). Молдавани щиро співчують українцям, але вважають нас націоналістами. *Вісник Переяславицини*, (24 (12286), 10.

Набок, В. (2022б, 7 липня). Як переяславці евакуювалися у Францію з немовлям: історія про допомогу іноземців. *Вісник Переяславицини*, (21 (12283), 6.

REFERENCES

Kolomiyets', O. (2022с, September 29). Poyikhala na vesillya u Latviyu i zalyshylasya [She went to a wedding in Latvia and stayed]. *Visnyk Pereyaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (33 (12295), 8 [in Ukrainian].

Kolomiyets', O. (2022d, June 9). Ukrayinka v Pol'shchi pidpysala trudovyyu dohovor, ne prochytavshy. Teper ne mozhe povernutysya [A Ukrainian woman in Poland signed an employment contract without reading it. Can't go back now]. *Visnyk Pereyaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (17 (12279), 6 [in Ukrainian].

Kolomiyets', O. (2022е, June 30). U frantsuz'kykh shkolakh ditey do doshky ne vyklykayut' i domashnikh zavdan' mayzhe ne zadayut' [In French schools, children are not called to the blackboard and almost no homework is given]. *Visnyk Pereyaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (20 (12282), 8 [in Ukrainian].

Levchenko, L. (2023, June 16). Anna Hrinenko khodyt' u hosti z tortamy til'ky vlasnoho pryhotuvannya [Anna Hrinenko visits with cakes only made by herself]. *Visnyk Pereyaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (23 (123280), 6 [in Ukrainian].

Madison, I. (2022а, May 26). «Bizhenstvo v Pol'shchi – tse ne vidpochynok «vse vkyucheno» [«Refugee in Poland is not an all-inclusive holiday»]. *Visnyk Pereyaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (15 (12277), 7 [in Ukrainian].

Madison, I. (2022b, September 15). Vizazhystka Iryna Batiuk pratsyuvala na anhliys'komu vesilli ta zhyla v rodyni viys'kovykh lohistiv [Makeup artist Iryna Batiuk worked at an English wedding and lived in a family of military logisticians]. *Visnyk Pereyaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (31 (12293), 8 [in Ukrainian].

Madison, I. (2022с, August 11). Pereyaslavka v Daniyi pratsyuje v pekarni: tam mistsevi za kavoyu obhovoryuyut' viynu v Ukraini [A resident of Pereiaslav works in a bakery in Denmark: there the locals discuss the war in Ukraine over coffee]. *Visnyk Pereyaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (26 (12288), 7 [in Ukrainian].

Madison, I. (2022d, July 14). «Chomu vy taki khudi y krasyyi?» Yak u Velykiy Brytaniyi pryynyal pereselenok iz Pereyaslava [«Why are you so thin and beautiful?» How a resettled woman from Pereiaslav was accepted in Great Britain]. *Visnyk Pereyaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (22 (12284), 6 [in Ukrainian].

Madison, I. (2022е, June 16). Shkola, vyplaty i robota: yak u Niderlandakh pidtrymuyut' ukraintsiv. Dosvid pereyaslavky [School, payments and work: how Ukrainians are supported in the Netherlands. The experience of a resident of Pereiaslav]. *Visnyk Pereyaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (18 (12280), 7 [in Ukrainian].

Nabok, V. (2022а, July 28). Moldavany shchyro spivchuyayut' ukraintsyam, ale vvazhayut' nas natsionalistamy [Moldovans sincerely sympathize with Ukrainians, but consider us nationalists]. *Visnyk Pereyaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (24 (12286), 10 [in Ukrainian].

Nabok, V. (2022b, July 7). Yak pereyaslavtsi evakuyuvalsya u Frantsiyu z nemovlyam: istoriya pro dopomohu inozemtsiv [How residents of Pereiaslav evacuated to France with a baby: a story about the help of foreigners]. *Visnyk Pereyaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (21 (12283), 6 [in Ukrainian].

Колибенко Олена Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу нематеріальної культурної спадщини, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», Переяслав, Україна.

Kolybenko Olena, Candidate of Historical Sciences (PhD), Assistant Professor, Leading Researcher of the Scientific and Research Department of Intangible Cultural Heritage, National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», Pereiaslav, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4009-5417>

E-mail: olenkakolybenko@gmail.com

Одержано 24. 10. 2025